

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЦНС С ПОМОЩЬЮ МЕТОДАМИ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Фазилова С.Т.¹, Абдувалиев Анвар Арсланбекович²

¹Студентка 1-курса факультета «Фундаментальные медицинские науки»
Технического университета ЁДЖУ

²Научный Руководитель: доцент Доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5942579>

Генная терапия - это способ лечение разных заболеваний внедрением изменение в генетический аппарат соматических клеток человека. Значимость этой деятельности определена стремительным ростом молекулярной генетики также сформированных ею генетических технологий. С каждым годом появляется всё больше статей о медицинских клинических исследованиях, в которых, так или иначе, применялось это лечение, основанное на введении различных генов. Когда обычные методы не помогли именно генная терапия может помочь выжить больным или вовсе выздороветь.

Виды генной терапии Существуют три основных вида данной терапии различаемых по способу доставки вектора в пораженные клетки Генная терапия ex vivo. В этой терапии отбирают конкретные клетки у пациента инкубируют с вектором, после чего генноинженерные (генетически изменённые) клетки вносят в организм обратно (в основном это метод проводится с кровью) Это связано с простотой их выделения и последующего обратного введения. Подходы ex vivo с применением лентивирусных векторов могут гарантировать продолжительную стабильную экспрессию транс гена в центральной нервной системе (ЦНС). Первую проверку лентивирусной векторной трансдукции ГСК при нейродегенеративном растройстве, X-сцепленной адренолейкодистрофии (X-linked adrenoleukodystrophy, ALD) провели Cartier с со авт. X-сцепленная ALD считается летальным демиелинизирующим поражением ЦНС, вызванным мутациями в гене ABCD1, кодирующем аденозинтрифосфат, связывающий кассетный транспортер. Уже после внедрение лентивируса в аутологичные ГСК случилась поразительная стабилизация состояния пациента, указавшая на то, что перемещение генетического материала в стволовые клетки может функционировать ровна как при нейродегенеративных, также и при иммунных нарушениях. Данный корректирующий результат базируется на экспрессии донорского гена в микроглии, происходящей из циркулирующих моноцитов, которые перемещаются в мозг. Опираясь на данном наблюдении, ученые

продвинулись на шаг вперед так же создали лечение метакроматической лейкодистрофии, другого нейродегенеративного расстройства, что прежде трудно поддавалось лечению трансплантацией костного мозга. Метахроматическая лейкодистрофия является лизосомальной болезнью накопления, вызванной мутациями в гене арилсульфатазы А (ARSA). Поздняя инфантильная модель болезни характеризуется прогрессирующими двигательными и когнитивными нарушениями из-за накопления сульфатида — субстрата ARSA — в олигодендроцитах, микроглии и некоторых нейронах. Гибель наступает в течение нескольких лет, начиная с этапа основы болезни. Генная терапия с внедрением аутологичных ГСК до начала симптомов детям, родившимся с данной болезнью, способствовала сохранению и дальнейшему получению ключевых двигательных и когнитивных способностей. Результат терапии наблюдался в течение как минимум 32 месяцев после того, как пораженные клетки больных стали терять приобретенные навыки. Генная терапия *in vivo*. Предполагает внедрение генетического материала непосредственно путем инфузии; при этом в организм человека вводят раствор, включающего конкретное количество генов, как правило, векторы. Уже после введенные генетические системы достигают клеток-мишеней и, проникая в них, экспрессируются там в соответствующие белковые продукты. Несмотря на то, что доклинические сведения выявили вероятность генной терапии на основе AAV с целью излечения патологии ЦНС, количество медицинских исследований с обнадеживающими итогами сравнительно не слишком велико. Частично это связано с анатомической сложностью и многофункциональностью нашего мозга, также с наличием гематоэнцефалического барьера, который ограничивает биораспределение вектора в ЦНС. Даже при хороших обстоятельствах для эффективной доставки вектора трудно достичь того, чтобы трансген внедрился в нужное число клеток либо в конкретной области либо в ЦНС в целом, что необходимо с целью достижения соответствующего уровня.

Первоначальные медицинские исследования с применением AAV-векторов для доставки генов в ЦНС человека велись с целью лечения болезни Паркинсона, позднего детского нейронального цероидного липофуциноза и болезни Канавана. Абсолютно во всех этих исследованиях применялись векторы на основе AAV2, а их транспорт осуществлялся локально в конкретные сферы мозга; экспрессия была ограничена областями, родными к участку инъекции, что предпочтительно при

заболевания Паркинсона, однако никак случае иных заболеваний. Новейшие серотипы и разнообразные методы инфузии с целью усовершенствования распределения вектора рассматривались в исследованиях поражений ЦНС, при присутствии которых необходимо обширное распределение вектора. С целью более эффективного свершение такого глобального распределения предлагается доставка AAV-векторов в спинномозговую жидкость путем интрацеребровентрикулярного или интратекального введения.

In situ генная терапия данная методика подразумевает доставку генетических конструкций (большей степени в составе вирусных векторов) местно, напрямую в ткани организма. Для данного метода нужны два условия: 1. клетки-мишени должны быть легкодоступны. 2 генетическая конструкция специфично проникала напрямую в клетки-мишени и экспрессировалась лечебный ген долгое время и на значительным степени.

Заключение: Проникнув в область, ранее не доступную человечеству, генная терапия раскрыла нереальные возможности. Она дала возможность людям вносить изменения на уровне генов, дав вероятность одолеть ранее неизлечимые заболевания. Методы данной терапии универсальны ими можно лечить многое заболеваний и только несколько болезни не поддаются лечению. Терапевтические возможности геномных переустройств действительно колоссален, но, нет никакой необходимости выпускать из виду поджидающие нас угрозы. Наравне с исследованием методологической опытной основы с целью генотерапии, необходимо сосредоточить интерес в разрешение строя задач общественного также морального нрава. Невзирая в практически полувековую формирования генной терапии, эта область все без исключения еще располагается в первоначальном стадии собственного развития.

21-веке ученым удалось расшифровать геном человека. Международный проект который длился долго и обещал революцию в плане диагностики и лечения, ожидалось что генная терапия начнет исправлять ошибки эволюции а для этого достаточно было бы определить поврежденный ген и заменить его здоровым. Но до сих пор у генетиков больше вопросов чем ответов.

Литература:

1. Xavier M. Anguela and Katherine A. High Entering the Modern Era of Gene Therapy <https://medach.pro/post/2387>

- 2.Безбородова О.А. Немцова Е.Р. Якубовская Р.И. Каприн А.Д Генная терапия — новое направление в медицине
<https://www.mediasphera.ru/issues/onkologiya-zhurnal-im-p-a-gertsena/2016/2/112305-218X20150212/>
- 3.Слободкина Еа. Карагяур М.Н. Балабаньян В.Ю.Макаревич И.П Генная терапия в регенеративной медицине: последние достижения и Актуальные направления развития <https://cyberleninka.ru/article/n/gennaya-terapiya-v-regenerativnoy-meditsine-poslednie-dostizheniya-i-aktualnye-napravleniya-razvitiya>
- 4.ПтицинаС.Н. Применение методов редактирования генома и генной терапии в лечении заболеваний человека¹https://www.rmj.ru/articles/genetika/Primenenie_metodov_redaktirovaniya_genoma_igennoy_terapii_vlechenii_zabolevaniy_cheloveka/
- 5.Три поколение лекарств Юрий Тарасов <https://biomolecula.ru/articles/tri-pokoleniia-lekarstv>
6. С.Л. Киселев СОВРЕМЕННАЯ ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАКОВЫ ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
https://rosoncoweb.ru/library/journals/practical_oncology/arh015/06.pdf
7. Парахонский А.П. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ
<https://top-technologies.ru/ru/article/view?id=26611>

